

Received-Makale Geliş Tarihi 13.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1682-1690

ResearchArticle /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17012524

Doç. Kutlu Gürelli

<https://orcid.org/0000-0002-1103-3057>

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Mardin / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/0396cd675>

Plastik Sanatlarda Akademik Yayın Olarak Deneme Türü Üzerine

On the Essay Genre as Academic Publication in the Plastic Arts

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’de sanat ve üniversite ilişkisinde belirginleşen epistemik çatışmayı, sanatçı-akademisyenin akademik yayın faaliyetinin mevcut ölçme-değerlendirme sistemleriyle ilişkisi üzerinden incelemektedir. Söz konusu çatışmanın belirlenip tanımlanmasıyla, plastik sanatların duyuşsal, sezgisel, örtük (*tacit*) bilgi ve keşfe dayalı yapısının yazılı olarak yeniden-ifade edilmesi veya aktarımında deneme türünün yaratıcı bir akademik faaliyet olarak potansiyeli ele alınmıştır. Bu bakımdan deneme türü, Orta Çağ’da bilginin sivilleşmesindeki rolüyle, fotoğrafın karşısında izlenimcilik, akademizm ve kiç’in karşısında avangart hareketlerle belirginleşen kalıp-kırıcı, tarihsel örneklerle ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda denemenin; günümüz yapay zekâ modellerinin etkisiyle yeniden sorgulanır hale gelen, anlamın sanatsal, akademik ifadesi ve insan-merkezli yaratıcılık bakımından potansiyeli tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, sanatçı-akademisyen, deneme, yapay zekâ, insan-merkezli yaratıcılık

ABSTRACT

This study examines the epistemic conflict emerging in the relationship between art and the university through the lens of the artist-academic's academic publications in relation to current assessment and evaluation systems in Türkiye. Through the identification and definition of this conflict, the potential of the essay form as a creative academic output in the written re-expression or transmission of plastic arts' structure based on sensory, intuitive, tacit knowledge and discovery has been explored. In this regard, the quality and significance of the essay form is discussed as an academic expression of human-centered and human-scaled creativity and meaning within the axis of art and creativity, which has become subject to renewed questioning due to the influence of contemporary artificial intelligence models, following similar historical conflicts and pattern-breaking examples exemplified by the civilianization of knowledge in the Medieval period, Impressionism in response to photography, and avant-garde movements against academicism and kitsch.

Keywords: Art education, artist-academic, essay, artificial intelligence, human-centered creativity

1. GİRİŞ

Bu çalışma, üniversitede sanat ve eğitimi konusunu, sanatçı-akademisyenin akademik yayın faaliyetinin mevcut akademik ölçme ve değerlendirme biçimleriyle ilişkisi bakımından ele almaktadır. Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) 2024 Mart döneminden itibaren plastik sanatlar alanında doçentlik başvuruları için ulusal/uluslararası hakemli dergide yayımlanmış makale şartı getirmesiyle, sanatçı-akademisyenlerin akademik yayınlarının çift kör hakemli değerlendirmeye tabi tutulması gerekli hale gelmiştir. Bu durum, sanat ve üniversite ilişkisinde mevcut olan epistemik çatışmayı yeniden vurgulamakta ve derinleştirmektedir. Çalışma, bu çatışmayı açmaya, belirlemeye ve çözümüne yönelik öneriler getirmeye odaklanmaktadır. Üniversite yapımızda bulunan, ana bilim ve ana sanat ayrımının ortaya koyduğu epistemik ve ontolojik farklılığın bu alanlara özgü ayrı ölçme ve değerlendirme biçimlerinin gerekliliğini de işaret ettiği düşünülmektedir. Hakemli değerlendirme modelinin sanatçı-akademisyenin yayın faaliyetinin ölçülmesinde önerdiği yapının eleştirel gözle irdelenmesinde, konunun hızla; sanat ve eğitime, sanatçının bilgisinin doğasına, sanatın bilme, bulma ve ifade biçimlerine dair, daha geniş bir alana açıldığı görülmüştür. Bu bağlamda, üniversitede sanatın ne olduğu, hedefleri, müfredat biçiminde ifadesi ile öğrenci ve sanatçı-akademisyenden, bu yapıya uygun ve ona orantılı biçimde talep edilmesi gereken akademik faaliyetin — lisansüstü tez çalışmaları ve akademik yayınların, içerik ve biçimi hakkında değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, Türkiye’de kamu yükseköğretiminde güzel sanatlar fakülteleri kapsamında neredeyse ve sadece devlet üniversitelerinin sunduğu plastik sanatlar (*resim ve heykel*) bölümlerinin araştırma ve yayın faaliyetinde; alanın malzeme, süreç ve kavramla kurduğu duyuşsal, sezgisel, soyut ve örtük (*tacit*) bilgiyle yürütülen *praksis’inin* doğasına uygun, serbest bir yazı biçimi olan deneme (*essay*) türünün potansiyeli üzerinde durulmaktadır. Bilme, bulma ve aktarma bakımından; ikna edici ve kanıtlayıcı nitelikte olmayan türdeki sanat ediminin içerdiği bilgi türlerinin ifadesinde önerilen denemenin, aynı zamanda, günümüzde istatistiki büyük dil modelleri (LLM) olan hesaplayıcı yapay zekânın kapsamı dışında kalan insan-ölçekli ve insan-merkezli yaratıcı ifadenin somutlaştığı biçimlerden olduğu değerlendirilmektedir. Bu anlamda sanatta akademik yayın olarak denemenin hem üniversite dahilinde, hem de yapay zekâ karşısında sanatın kendine özgü çoğul ve çeşitli epistemik ve ontolojik yapısını barındırma, koruma ve ifade etme niteliğiyle bu noktada karşılaşılan gerilim ve çatışmaların çözümüne olumlu katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Kontrol sistemleri, denetleyici eşikler ve bunların aşılma yöntemlerinin geliştirildiği teknik yarış boyunca dönüşerek gündelik yaşamımızı kuşatmaktadır (Bauman ve Lyon, 2020, s. 12-20). Bunlar, parmak izi ve yüz tanıma gibi çeşitli biyometrik ölçümler kadar, web sayfaları veya uygulamaların bizden robot olmadığımızı kanıtlamamızı isteyen denetlemelerini de içermektedir. Söz konusu kontrol eşikleri, iletilen mesaj veya şifreleri bir cihazdan diğerine aktararak veya el-göz koordinasyonu, bedensel biçimde çözülmesi gereken bulmacaları tamamlayarak geçilmesi gereken teyit aşamalarını içerebilmektedir. Makineleri kullanabilmek için onlara makine olmadığımızı kanıtlamak, gündelik hayatın sıradan bir eylemine, normalleştirilmiş bir güvenlik kontrolüne dönüşmüştür. Bunun yanında, günümüzde, istatistiki hesaplama araçları olan yapay zekâ modellerinin ortaya koymayı başardığı üretimler göz önünde bulundurulduğunda, insanı makineden, insan faaliyetini de makine ürününden ayırt etmenin hem pratik hem de kavramsal düzlemde hiç olmadığı kadar önemli hale geleceği bir döneme girmekte olduğumuz söylenebilir. Bu çalışma; sanat, eğitimi ve araştırmayı günümüz şartlarında yeniden “insan-merkezli yaratıcı faaliyet” olarak tarif edebilmek için ihtiyaç duyulan düşünsel ve uygulamalı çerçeveye odaklanmaktadır. Diğer deyişle, çalışma; 1) tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda sanat, eğitimi ve araştırmanın nitelik ve biçimini sorgular, 2) bu çerçevede insan-merkezli yaratıcı faaliyetin ayırt edici niteliklerini belirlemeye çalışır ve 3) tespit edilen sorunların çözümü adına, kamu yükseköğretiminde güzel sanatlar alanında akademik yayın faaliyeti olarak deneme türüyle ifade edilebilecek yaklaşımı; içerik, yöntem ve biçim bakımından önerir.

Bu doğrultuda, sanat ve üniversite ilişkisindeki epistemik çatışmanın tanımlanması ve bu gerilimin teknolojik gelişmeler bağlamında edindiği güncel yapının tarifi adına bir dizi tarihsel örnek ele alınmıştır. Bu örnekleri birbiriyle ilişkili kılan ortak özelliğin, zamanla kapalı ve kalıplaşmış hale gelen yapılar içinden çıkan, kalıp-kırıcı ve dönüştürücü karakter olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, çalışmada, Ortaçağ’ın kilise etkisi altındaki dogmatik, skolastik yapısı karşısında bireysel arayış ve ifadenin çıkış bulduğu deneme (*essay*) türü, fotoğrafla mekanikleşen optik çoğaltım karşısında izlenimcilik, teknikleşen akademik ve kapalı sanat sistemi karşısında ise avangart (*öncü*) sanat birbirine benzer kalıp-kırıcı çıkışlar olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde, sanayi devriminin mekanizasyon ile ortaya koyduğu dönüştürücü etkinin bir benzeriyle, yapay zekâ teknolojileri aracılığıyla karşı kariya kalmakta olduğumuz söylenebilir. Sayısallaştırmayla, yapay zekâ modelleri için; işlenebilir, dönüştürülebilir ve yeniden-kullanılabilir hammadde haline gelen verinin; işitsel, görsel, metinsel olarak amaca uygun her biçimde zahmetsizce türetilbildiği günümüzde, insan-merkezli yaratıcılığın güncel kalıp-kırıcı biçimlerini aramak ve savunmak önemli ve öncelikli hale gelmektedir.

Bu noktada, üniversiteye hakim bilimsel paradigma ile, kendine özgü bilme, bulma, ifade yolları, içerik, biçim ve yöntemleri bakımından uyumsuzluk gösterebilen sanatın karşı karşıya olduğu epistemik ve ontolojik baskının, tekniğin olanaklarıyla yaratıcı insan kavrayış ve ediminin belirleyici olduğu diğer alanlara doğru da yayılmakta olduğu söylenebilir. Bu noktada, bu çalışma kapsamında ele alınan sorunun iki yönlü yapısı görünür hale gelmektedir; sanatın üniversiteye hakim paradigmayla ilişkisinde ortaya çıkan çatışma ve söz konusu hakim paradigmayı —genel anlamda üniversite, bilim, üretim ilişkileri ve iş gücü piyasalarını, da kuşatan yapay zekâ karşısında insan-merkezli yaratıcı faaliyetin biçim ve niteliği sorunu. Bu iki yönlü sorun karşısında, sanatçı-akademisyenin akademik yayınında insan-merkezli yaratıcı faaliyet niteliğini taşıyıp ifade edebilecek yaklaşım olarak deneme (*essay*) türünün önerilmesi salt şekilsel bir çözüm değil, kamu yükseköğretiminde sanat ve eğitiminin biçim ve içeriği vasıtasıyla ortaya koyulacak bir dünya görüşünün somutlaşmış ifadesi olarak görülmelidir.

2. SANATÇI-AKADEMİSYENİN SORUMLULUĞU

Bilginin ona erişme ve aktarmada kullanılan araç ve yöntemler dolayısıyla beliren bağlamsal karakteri ve çeşitli iktidar yapılarının etkisi alanlarında oluşan —çatışmalı, türleri üzerine geçtiğimiz yüzyılın önemli teorisyenlerinin oluşturduğu güçlü bir literatür mevcuttur (Foucault, 2011; Feyerabend, 2017; Latour ve Woolgar, 1979; Bourdieu, 2021; Knorr-Cetina, 1999). Sanat ve eğitimi —ayrı ayrı veya birlikte; amaç ve yöntemleri bakımından birbirinden oldukça farklı anlayış ve yaklaşımları içerebilen, çok yönlü, çok katmanlı, bağlamsal başlıklardır. Bu yaklaşımlar arasından yapılacak seçimin —veya belirgin bir seçim yapılmamasının, sanattan veya eğitimden ne anlaşıldığı ne beklendiğiyle doğrudan ilgisi bulunur. Dolayısıyla üniversitede sanat ve eğitime dair ilk sorunun; hangi sanatın, ne için, nasıl bir eğitimle ele alınacağına dair olması gerektiği söylenebilir. Bu sorunun da üniversitenin kendisine yönelik benzer sorular ve cevaplarından bağımsız olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede, üniversitede sanat eğitiminin; bilim ve sanatın toplumsal anlam ve nitelikleriyle şekillenen beklentilerin etki alanında olduğunu söylemek mümkündür.

Modern üniversitenin tarihi, bilim ve sanatta etki ve ağırlık merkezlerinin oluşum ve dönüşümünün izlenebildiği toplumsal tarihi de görünür kılmaktadır. Türkiye yükseköğretim sisteminin takip ettiği Batı modelinin tarihinde, sanat eğitiminin atölyelerden akademilere, akademilerden de üniversiteye geçişini; istisnai beceriden sistematik düşünceye, el işinden zihinsel emeğe doğru geçişin tarihi olarak nitelendirmek mümkündür. Kamu yükseköğretimimizde güzel sanatlar alanına dair yapısal hale gelmiş sorunların bir örneği de bu geniş tarihin kendi içindeki dönüşüm ve kırılmaların, karşıtlıkların topluca muhafaza edilmesiyle tanımlanabilecek eklektik yapıda görülür. Bir resim öğrencisinin lisansta karşılaştığı program yaklaşık olarak şu içeriktedir: 15. yy'dan ödünç alınmış ölçeklerle desen sınavı, Bauhaus modelinden temel tasarım/sanat dersi ve okula/ders sorumlusuna göre röprodüksiyon veya “serbest çalışmalarla” sürdürülen atölye eğitimi. Fikir, vizyon ve misyonun somut ifadesi olması gereken müfredatlarda ortaya çıkan bu düşünsel ve yönsel belirsizliğin çalışma kapsamında ele alınan epistemik krizde payı olduğunu belirtmek gerekir. Buradaki eksik, üniversitede sanatın, Karin Knorr-Cetina'nın (1999) ifadesiyle bir *epistemik kültüre* sahip olmamasıyla ilişkilidir.

Bu doğrultuda, bugün, hangi bilme biçimini içeren sanatın merkeze alındığı, bu alandaki sanatçının neyi, nasıl bildiği ve aktardığı, faaliyetinin nasıl ölçüldüğü konularının, bilginin niteliği ve doğasını belirleyen geniş alan dahilinde ideolojik olduğu açıktır. Bu nedenle, mevcut yapının krize dönüştüğü anları; kapsam, model ve tercihler bakımından uyumsuzlaşan, kontrol ve denetlemenin dışında kalan yaklaşımların tespiti fikir verici olacaktır. Modern güzel sanatlar eğitiminin, ülkemizde tamamen kamu yükseköğretimi bünyesinde yaşayan (Yükseköğretim Kurulu, 2025), resim ve heykel gibi yaratım ve alımlayışta sezgi ve duyusallığı merkeze koyan plastik disiplinlerinin bu yönde öne çıktığı söylenebilir. Burada ısrarla sorulması gerekenin; plastik sanatlarda yaratımın akademik yayın olarak yeniden-ifadesi veyahut anlam çevirisiyle aktarımında, sanatçı-akademisyenin yazılı eserinin hangi içeriksel ve biçimsel kıstaslar doğrultusunda hakemlendirilebilir olduğu, sanatçı-akademisyenin yayınında neyden sorumlu olduğu ve bunun nasıl ölçülebileceğidir. Güzel sanatlar alanındaki lisans eğitimi, üniversitedeki diğer tüm alanların aksine, mezununa, alana dair bilimsel metodun mezuniyet sonrası, lisansüstü eğitim veya akademik kariyerde kullanabileceği biçimde edindirildiği bir eğitim değildir. Güzel sanatlar lisans öğrencisi, diğer tüm bölümlerin aksine, eğitim sürecinde bölümün konusuna bir mesafeden ve çeşitli araçlarla bakan konumda değil, aracısız biçimde bizzat o konuyu icra eden konumdadır. Lisans öğrencisi sanat yapar. Bu bakımdan faaliyeti sosyal ve beşerî bilimlerden çok temel bilimlere yakındır. Yapılan sanata belli bir mesafe ve araçla bakılması konusu beşerî bilimlerin alt disiplinleri dahilinde ele alınmaktadır. Güzel sanatlar eğitiminin mevcut yapısında lisans ve lisansüstü eğitim seviyesinde, mezunların sanatta araştırma yapması, bir yüksek lisans veya sanatta yeterlik tezi yazması, hakemli bir akademik yayın ortaya koymasına yönelik bir ders bulunmamaktadır.

Sanat tarihi, sanat eleştirisi, sanat sosyolojisi, sanat kuramları ile araştırma yöntemleri ve benzeri biçimlerde adlandırılan ders içerikleri —en iyimser tahminle, güzel sanatlar öğrencisinin bir konuyu sosyal ve beşerî bilimler araştırması görünümünde düzenlemesini sağlayacak içeriği biçimsel olarak aktarmakla yetinir. Bu konularda güzel sanatlar alanından verilmiş net ve açık kararların, mevzuatta mevcut tanım ve çerçevenin yokluğunda, kendisini sanatçılığının yanısıra, hiçbir alanında akademik formasyona sahip olmaksızın sosyal ve beşerî bilim insanı da sayan anlayışın keyfiyeti belirleyici olmakta, yeterlik ve geçerlikler epistemik kültür yerine, muhtelif ilişki ağları dahilinde çarpılan veya aşılacak eşiklere dönüşmektedir.

Bugün, dijitalleşme ve yapay zekâ ile belirginleşen, *hakikat sonrası* ve *bilgi sonrası* gibi kavramlarla yürütülen tartışmalarda sonuna geldiği görüşü ağırlık kazansa da 1970'lerin ilk yarısında Kuzey Avrupa ve Amerika'da başlayan neoliberal dönüşümle, üniversiteyi mesleki beceri edindirme, somut çıktılar ve endüstriye uygulanabilirlikle ölçen paradigmanın halen hakim olduğu ve yine bu yönde güncellenerek dönüşeceği söylenebilir. Bilginin yeniden ekonomik bir değer ve piyasa unsuru olarak tanımlandığı bu yakın tarihten sanatın ve eğitiminin etkilenmediği söylenemez. Bu ekonomik modelin önerdiği örgütlenme yapısının sosyal refah devleti modeline kıyasla piyasacı niteliği ayırt edicidir. Bu bağlamda yukarıda öncelikli olarak belirlenen, "hangi sanatın, nasıl eğitimi" sorusuyla birlikte, sanatçının üniversitedeki konum ve niteliği de gündeme gelmektedir. Thomas Kuhn'un (1970) tarifleriyle; ne yüksek fikir birliğiyle paradigmaya sahip temel bilimlere, ne de düşük fikir birliğiyle paradigma-öncesi, polemik yapıdaki sosyal ve beşerî bilimlere uyarlanamayan sanat alanında, sanatçı-akademisyenin üniversite dahilinde neyi, nasıl bildiği ve aktardığına dair tanımlar —veya bu tanımların yokluğu, belirsizliği, eksikliği; akademik yayın faaliyetinin ölçme ve değerlendirilmesinde açık bir krize sebep olmaktadır.

Sanat eğitiminde, yukarıda değinilen neoliberal, piyasacı baskının 2000'lerin başında kendini hissettirmesinden önce, sosyal refah devleti politikalarının atmosferinde imkan bulmuş; sezgi, izlenim ve duyumla oluşan özgün bir bilgi türünün belirgin varlığı hafızalardadır. Bu bilgi türünün üniversiteleşen sanat ve eğitiminde görev alan, Anadolu ve Cumhuriyet Aydınlanmasının ilerici fikirlerini özümsemiş ilk kuşak sanatçı-akademisyenlerde somutlaşan yaklaşımlarda tespit etmek mümkündür. Bu hattın sanat, düşünce ve eğitim bakımından barındırdığı dünya görüşünün, devlet üniversitesinin kamusal sanat eğitimi dahilinde vurgulanması ve sürdürülmesi gerektiği düşünülmektedir. Söz konusu *eski* sanat ve eğitiminin duyum, sezgi, ilham, alımlayış gibi kavramlarla, günümüz hakim ekonomik ve teknolojik modellerinin filtresine takılan yapısının bir direnç ve direniş hattı olarak tespit edilebileceği söylenebilir. Sanatın akademide plastik ve yazılı eser olan ifadeleriyle geçerli ve yeterli olması, sanatçı-akademisyenin kendi bilme alanı dahilinde kıymet görmesi, insan-merkezli yaratıcı faaliyet olarak sanatın insanda, insanın aydınlanmada, aydınlanmanın üniversitede varlık ve bilme biçimi olarak mevcudiyetini güçlü ve devamlı kılacak temel direnç noktaları olarak görülmektedir.

3. KALIPLAR ve KIRICILAR

Bu bölüm kapsamında, ortak özelliği; düşünsel ve teknik biçimlerde kapalı biçimler oluşturarak, mevcudun yeniden üretimi ve sürdürülmesiyle tanımlanabilecek yapılar ve bu yapıların aşılma biçimlerine dair bir dizi tarihsel örnek üzerinde durulacaktır. Bu örneklerle belirginleşen ortak nokta; hemen hepsinde, zamanla merkezleşip mekanikleşen bir yapının oluşturduğu kaide ve kural ile bunların karşısında beliren istisna ve ihlalin tespit edilebilirliğidir. Burada örneklenen ilişkilerde, kalıplaşan kaide ve kuralın karşısında beliren istisnanın hangi insan özellikleriyle ortaya çıktığını göz önünde bulundurmak bu çalışmanın odağındaki soru(n) ve önerilerin anlam bulduğu bağlam bakımından son derece önemlidir.

3.1. Orta Çağ ve Deneme

Bilgi kavramı tarih boyunca metafizik, bilimsel ve toplumsal çerçevelerde farklı şekillerde tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Antik Yunan'da *epistémé*, bilgiye dair sistemli ve rasyonel bir yapı olarak görülürken, *techné* daha çok uygulamalı bilgi anlamıyla zanaat veya sanatı ifade ederdi. Bu ikilik, modern bilgi rejimlerine kadar, teori ile pratiğe dayalı bilginin uzlaşmaz görünebilen ilişkisi çerçevesinde güncelliğini korumaktadır (Parry, 2024). Orta Çağ'da bilgi skolastik sistemin bir parçası olarak dini dogmalarla bütünleşmişken, 16. ve 17. yüzyılda René Descartes, Francis Bacon ve Michel de Montaigne gibi figürlerle birlikte rasyonalist ve ampirik bilgi anlayışıyla hümanist düşüncenin yükseldiği görülür. Francis Bacon, *Novum Organum* (1620) adlı eserinde deneysel yöntemi savunarak, bilginin kilise veya otoriteye dayalı olmaktan ziyade gözlem ve deneyle üretilmesini savunmuştur. Bunun, bilginin daha geniş bir kesim tarafından üretilebilir ve erişilebilir hale gelmesinin önünü açtığı söylenebilir.

Bilgi, tarih boyunca basit bir veri topluluğu olmaktan öte, iktidar mekanizmalarıyla iç içe geçmiş, sürekli dönüşen bir olgu olmuştur. Bu dönüşüm, modern öncesi dönemin kapalı yapılarından, modernizmin sistematikleşme çabalarına ve nihayet post-modern dönemin parçalanmış algısına kadar uzanır. Bilginin ne olduğu, nasıl üretildiği ve kimin erişimine açık olduğu soruları, bilgi teorileri ve epistemik krizler bağlamında belirleyici olmaktadır. Bu anlamda, denemelere konu olan biçim ve içeriğin, bireyin ortaya çıkması (Aşık, 2023; s. 6-12) ve bilginin sivilleşmesinde, deney ve deneyimin belirginleşmeye başladığı dönemde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu anlamda deneme (*essay*) formunun salt biçimsel bir tür olmaktan öte anlamlar taşıdığı söylenebilir. Michel de Montaigne'in Denemeler'i (1580/2019), yalnızca edebi metinler değil, aynı zamanda tesadüf, kuşku ve iç gözlemlerle şekillenen, hareket halindeki benliği keşfetme ve anlama

girişimleridir. Montaigne'in kendi üzerine düşünmeyi felsefi bir biçim olarak ele alarak yeni bir edebi tür olan denemeyi icat ettiği söylenir (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019, par. 4).

Stephen Gaukroger (2001), Bacon'ın *Novum Organum* (1620/2000) eserinde deneysel yöntemi geliştirerek bilginin kilise otoritesine bağımlılığını kırdığını ve bilimi daha sistematik, gözleme dayalı bir disiplin haline getirdiğini tartışır (s. 68). Bunun, bilginin daha geniş kesimlerce üretilebilir hale gelmesine katkı sağladığını, çünkü Bacon'ın yönteminin bireylerin ve bilimsel toplulukların deney yoluyla bilgiye bağımsız biçimde erişmesini mümkün kılacak yolları önerdiğini aktarır (s. 70-71). Tom Sorell (1991) ise Descartes'in *Yöntem Üzerine Konuşma* (1637/2020) ve *İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar* (1641/2011) eserlerinde bireysel aklı merkeze aldığını ve “*Cogito, ergo sum* (düşünüyorum öyleyse varım)” ifadesiyle bilginin bireysel düşünce yoluyla üretilebileceğini gösterdiğini belirtir. Sorell'e göre; Descartes'in 'Cogito'su, bireyin kendi aklına güvenerek otoritelerden bağımsız bir şekilde hakikati arayabileceğini ortaya koymuştur ve bu ilginin aristokratik ve dini otoritelerden bağımsızlaşmasına yol açmıştır (s. 29-30). Anthony Kenny (2007), Bacon ve Descartes'in 17. yüzyıldaki bilimsel devrimde oynadığı rolleri tartışırken, Bacon'ın deneysel yöntemi ve Descartes'in akılcı yaklaşımının bilginin üretimini otoritelerden bağımsızlaştırdığını belirtir. Ona göre; Bacon'ın gözlem ve deneye dayalı yöntemi, bilginin kilise tekelinden çıkmasını sağlarken; Descartes ise bireysel aklıyla hakikate ulaşmayı mümkün kılmıştır (s. 45-46).

Bu tartışmalardan 300 yıl sonra Theodor W. Adorno, deneme formu üzerine kaleme aldığı *Biçim Olarak Deneme* (1958/2015) makalesinde, denemenin teorik ve metodolojik esnekliğini, dağınık ve parçalı (*fragmenter*) yapısının nesnel bilgiyi aşma potansiyelini anlamak için önemli olduğunu belirtir. Adorno'ya göre ne tamamen bilim ne de tamamen sanat olan estetik bir form olarak denemenin esnek ve katılıktan uzak yapısı, onun bilimin mülkiyet ilişkilerinin talebi olan katılığı içermemeyen karakterinin bir özelliğidir (Adorno, 1958/2015, s. 35) Deneme'yi bir "akış/yazı" olarak görme fikrini destekler. Adorno, sanat üzerine yazılan şeyin, bilimsel pozitivist katılığın biçim-içerik ayrımı yerine kendinde estetik bir şey olarak ele alınması gerektiğini vurgular (s. 15-16).

3.2. Fotoğraf ve İzlenimcilik

Matt Gattton'un öne sürdüğü paleo-kamera teorisi, mağara ve çadır benzeri barınaklara dışarıdan sızan ışıkla, tesadüfi biçimde oluşan karanlık oda (*camera obscura*) etkisinin ortaya çıkarttığı yansımaların, insanın su, buz veya obsidyen gibi parlak taşların yüzeyinde görmüş olabileceklerinden farklı, projeksiyon olan görüntülerle ilk karşılaşması olabileceğini söyler (Gattton ve Carreon, 2011). Mağara resimlerinin bu ışık projeksiyonlarının üzerinden geçilerek (*trace*) üretilen fiziki kayıtlar olma ihtimali ise dikkat çekicidir. Günümüze daha yakın dönemlerden itibaren mercek, lens, ayna ve benzeri yansıtıcı gereçlerin kullanılmakta olduğu ve resimlere yardımcı araçlar olarak tarihte yer aldığı bilinse de (Teller, 2013; Hockney ve Gayford, 2017), detaylı fotoğrafik görüntünün hızla sabitlenerek kolay çoğaltılabilir hale gelmesi, 1839 yılında Nicéphore Niépce ve Louis Daguerre'ün geliştirdiği teknikle birlikte anılır (Hirsch, 2018). Fotoğraf, bir bakıma, nesneden yansıyan ışığın hassas kimyasallarda oluşturduğu değişikliklerle optik olarak üretilmiş bir kalıptır. Işığın film yüzeyine işlenip banyo edilerek basıldığı/çoğaltıldığı yöntemde gördüğümüz negatif/pozitif filmler de bu teknik benzerliği doğrular. Fotoğrafik görüntü, hızla bilimsel gerçeğin, araştırmanın, kanıtın, hukukun, tıbbın ve diğer pek çok bilme ve bulma yolunun merkezine yerleşmiştir. Panofsky'nin ifadesiyle; sadece görsel gerçekliğin doğrudan bir tercümesi değil, daha geniş bir kültürel gereksinim sonucu ortaya çıkan perspektifin (Panofsky, 1991) tarihiyle ilişkili olarak ele almamız gereken optik görüntü ve fotoğrafın ortaya çıkışı, bilgi ve gerçeğe olan yaklaşımımızın sonucu ve dönüştürücüsüdür. Bu büyük teknolojik gelişmenin 19. yy'da resim alanında sanat tarihi bakımından da çok önemli bir ayrımı tetiklediğini biliyoruz. Bu ayrımı, maddi gerçekliğin optik yolla, ikna edici ve nesnel biçimde, kolayca yeniden üretilebilmesiyle artık bu ihtiyacı karşılaması beklenmeyen ressamın bakışını ve resmetmeyi “en fotoğraf olmayan biçimde” yeniden nitelemesi olarak tanımlayabiliriz. Dönemin pek çok teknik ve toplumsal gelişimiyle de ilişkili olmakla beraber ortaya çıkan ise, 1874 yılında, sanat eleştirmeni Louis Leroy'un tarihe geçen küçümseyici ifadesiyle izlenimcilik olarak adlandırılmıştır (Cartwright, 2022). Bu bağlamda, resimde izlenimciliğin, uzun bir optik temelli görüntü tarihinin sonucunda hızlı ve kitlesel üretimi mümkün kılacak teknolojik gelişmenin etkisiyle, resmetmeyi insan ölçekli bir eylem olarak yeniden tarif ettiğini söyleyebiliriz. Tekniğin olanaklarıyla yaygınlaşan görüntü üretimi karşısında sanat yapıtı olarak resim, görme ve jest ekseninde, bedensel eylem olarak yeniden tarif edilmiştir.

3.3. Akademi ve Avangart

Clement Greenberg, 1939'da kaleme aldığı *Avant-Garde and Kitsch* adlı makalesinde, endüstri devrimiyle ortaya çıkan yeni üretim biçimleri, ve toplumsal sınıfların iş gücü piyasasıyla beraber kültürel alanda da yeni formlar ürettiğini, kitleler için, kitlesele biçimde üretilebilen ikame (*ersatz*) bir kültür olarak kiç'in bu yapının ürünü olduğunu belirtir (Greenberg, 1939/1989, s. 3-22). Greenberg'e göre, kiç, öz'den ve gerçeklikten uzak, onun teknik olarak çözümlenmiş ve görünümüne indirgenmiş bir kopyasıdır. Bu anlamıyla, tüm kiç'in akademik, akademik olanın da kiç olduğunu belirtir —burada kastedilenin *akademik sanat* olduğu ancak ifadenin, sonraki bölümde değinileceği üzere, yapay zekâ sonrası yaratıcı eylemin ayırt edici olduğu daha geniş bir alanı da kapsayacak hale geldiği söylenebilir. Greenberg'in modernitenin temelini yerleştirdiği avangart (öncü) ve kiç ayrımının sanat ve kiç arasında olduğu, belirleyici toplumsal sınıf ve hâkimiyetin aristokrasiden burjuvaziye geçişi sırasında ortaya çıkan kültürel yapılar olduğu söylenebilir. Hermann Broch, *Notes on the Problem of Kitsch* (1950) başlıklı eserinde, bu dönüşüm esnasında aristokraside ait estetikle burjuvaziye ait etik kategorilerinin birbirine karışmasıyla tanımladığı 19. Yy. Romantizmini, *güzel ve doğru*'nun karışmasını kiç'in merkezine yerleştirir.

Bu doğrultuda, dönemin; kurallı, hesaplı, metodik ve anonimleşen akademik sanatının kalıplarını bir önceki bölümde ele alınan İzlenimciliğin kırdığı, sanatın biçimsel, estetik ve kavramsal merkezini oluşturan resmi, yeniden bedensel ve bireysel bir ifade olarak tanımladığına değinmiştik. Avangart'ın tarihsel ve düşünsel bakımdan bu kalıp kırıcı jسته eklenebilecek bir yanı olduğu söylenebilir. Bilim-teknik ve onu üreten rasyonel aklın insanlığa karşı bir ihanet aracına dönüştüğü görüşü, 1. Dünya Savaşının yaşandığı travmatik süreçte Avrupalı sanatçı ve düşünürler arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Avrupa avangartının düşünsel merkezi olan Dada, 8 milyon insanın ölümüyle sonuçlanacak savaş sırasında, söz konusu çatışmaların merkezinde, Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Dada, iletişim, ulaştırma ve teknolojideki benzersiz ilerlemenin o güne kadar görülmemiş etkide bir yıkıma sebep olması karşısında dehşete düşen insanın bir tepkisi olarak, sadece burjuva değerlerine değil, sanata ve rasyonel akla da sert bir başkaldırıyı işaret eder. Şair Tristan Tzara, Dada'nın başlangıcının sanatta değil, tiksirmede olduğunu söyler (Museum of Modern Art, t.y.).

Dada'yı takip eden Sürrealizm de insani olanı bilinç ve rasyonel aklın hüküm sürdüğü alanın dışında ve ötesinde aramış, mevcut halin eleştirisini insansızlaştırıcı rasyonelliğin yıkıcılığına yönelik olarak geliştirmiştir. Bu sanat akımlarının yöntemlerine baktığımızda, kavramsal veya fiziki bakımdan yapısal biçimleri katı ve kapalı olan bütünleri parçalamaya, bozmaya yönelik stratejiler geliştirdiklerini görürüz. Hem sanat nesnesinin kendisi hem sanat kurumları, sanat izleyicisi veya sanatın hâkim kavramları bu yıkıcı dönüştürücülükten payını alır. Sürrealist yöntemlerin sıklıkla sanatçının bilinçli kararlarını ve yönlendiriciliğini askıya alması/terk etmesine olanak sağlayacak biçimde, otomatikleşme veya rastlantısallık içerdiği görülür. Bununla beraber absürt, sap(tır)ma, saç(ıl)ma, sürüklenme gibi kavramların, Dada, Sürrealizm ve sonrasında Sitüasyonist Enternasyonel sanatçıların pratiklerinde tekrarlandığını görürüz. Sitüasyonist Enternasyonel, ve öncülü Letrizm hareketleri, modern şehir yapısında somutlaşan kapalı, bütüncül ve kendi gösterisine dönüşmüş yapıların tecrübe edilmesinde, biçimsel olarak kastedilenin bozulması yoluyla gündelik hayatta, kendisini saran maddi çevre içinde, gücü insana geri vermeyi amaçlamıştır. Bu yönde, 20.yy erken modern edebiyat ve eleştirisi bağlamında karşılaştığımız *flâneur* tanımında da gördüğümüz, şehirde aylakça sürüklenmeyi, gezintiyi, amaçsızca yürüyüşü, dolanmayı, dolaşmayı stratejik ve kasıtlı bir eylem olarak kullanırlar (Plant, 1992). Bunu, rasyonel aklın bir uzantısı olarak görülen yıkıcılığın karşısında insani olanın korunması ve ifadesi adına doğanın kaotik ve rastlantısal görülen karakterinin yaratıcı sanatsal ifadede tekrarlanması olarak tanımlayabiliriz.

3.4. Kalıp Olarak Yapay Zekâ

Bilgi teknolojileri ve internetin yapısında son 30 yılda gördüğümüz değişim; fiziki karşılığı olan bilgi ve belgelerin sayısallaştırılıp listelenmesiyle başlamıştır. Bunu sayısal olarak içerik oluşturma araçlarının yaygınlaştırılması ve bu araçlarla üretilmiş dijital içeriğin paylaşılması izlemiştir. Ardından sosyal medya ve artan kullanıcı ve içeriğin oluşturduğu büyük verinin bir doğal kaynak gibi toplanılması, algoritmalarla süzülüp dönüştürülmesi söz konusu olmuştur. Bu işlenmiş verinin haritalandırılması ve kullanıcıya özgü içerikle ilişkilendirilmesinde algoritmaların görev aldığı görülmüştür. Nihayetinde algortimalar, büyük veri setleri ile eğitilen büyük dil modelleri (LLM) olan istatistiksel hesaplayıcı, desen ve örüntü yakalayıcı yapay zekâyı karşımıza çıkartmıştır (Xiao ve Zhu, 2025). Yakın geçmişe kadar internet tarayıcılarını —tarafli da olsa, birer kütüphane katalog sistemi olarak görmek mümkünken bugün internetin mekansal (*spatial*) yapısının yerini sonsuz bir besleme (*feed*) ve akışa (*stream*) bıraktığı görülmektedir. Yapay zekânın, insanın bu *yersiz ve akışkan* yapıyla ilişkisinde kontrol, denetleme ve koordinasyon bakımından belirleyici hale gelmekte olduğu söylenebilir. İnternet'in hızla yapaylaşan, yapay zekâ ile oluşturulmuş *influencer*'ların ve

diğer yapay zekâ modellerinin türettiği içerikle dolan, kendine gömülen kapalı yapısını işaret eden *ölü internet teorisi* (Walter, 2025) söz konusu dönüşümü konu edinmektedir. Bu bakımdan algoritmalar ve yapay zekânın teknik anlamda ne tür yapılar olduğuna değinmek, burada öne sürülen çerçevede, kalıp olarak nitelendirilmelerinin gerekçelerini görünür kılacaktır.

Matteo Pasquinelli (2016, 2019), algoritmalar, makina öğrenimi ve yapay zekâyı, toplumların sosyal, kültürel, ekonomik gelişimi içerisinde belirginleşen iş gücü ve üretimde bölümlenme, ayrışma ve ilişkilenmelerin ritüeller, semboller, makineler ve emek ilişkilerinde kristalleşmesi olarak tanımlar. Pasquinelli (2023), algoritmaları, insanlığın üç bin yıllık tarihsel gelişimine eklenen modern yapay zekâ teknolojilerinin kökenlerindeki antik ritüellere kadar uzanan hesaplama pratikleriyle birlikte ele alır. Bu açıdan, algoritmaların tıpkı endüstri devriminin mekanizasyonunda olduğu gibi, toplumsal örgütlenme ve üretim biçimlerini çoğaltıp tekrarlayan kültürel ürünler olduğunu ortaya koyar. Endüstriyel makineler ile yapay zekâ arasındaki paralellik, her ikisinin de toplumsal iş bölümü ve kümülatif kültürü temel alması noktasında ortaya çıkmaktadır. Yapay zekâ, bu anlamıyla, sayısallaştırılma ile hammaddeye dönüştürülmüş verinin işlenmesiyle amaca (*prompt*) uygun sonuçlar türeten istatistikî eşleştirme ve tamamlama modelleridir. Bu özellik onların kalıplar ile çalıřan ve kalıplar türeten yapısını ortaya koymaktadır.

4. SONUÇ

Çalışma boyunca sanat ve üniversite arasındaki ilişkinin problemleri bir yapıya dönüştüğü karşılaşma olarak sanatçı-akademisyenin akademik yayın faaliyetinin niteliği ve değerlendirilmesi konusu ele alınmıştır. Bu konunun üniversite ve sanat ilişkisine gömülü daha geniş bir tartışmanın parçası olduğu görülmüştür. Mevcut durumda, sanat ve sanatçı-akademisyene özgü bilme, bulma ve aktarma biçimlerinin hangi şart ve şekilde bir araştırma faaliyeti olacağına —bu faaliyetlerin “araştırma” olarak nitelenebilir olup olmadığına, üniversitede sanat ve sanatçı-akademisyenin akademik sorumluluğunun sınırları ve yapısına dair belirsizliklerin üniversitenin geneli için uygun ve geçerli olabilen ölçme ve değerlendirme araçlarıyla karşılaşma halinde yarattığı kriz belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çatışma halinin temelindeki uyumsuzluğun epistemik ve ontolojik yapısı vurgulanmıştır. Bunun, kapalı ve kalıplaşan yapılarla, bu yapıları kıran tarihsel dönüşümlerle ilişkisi sorgulanmıştır. Bu bağlamda, kendinden önce gelen kültüre eklenerek, onun desen ve örüntülerini amaca uygun ve ikna edici, hızlı ve ucuz biçimde yeniden üretmesi bakımından Greenberg ve Broch’un kiç, ve Pasquinelli’nin yapay zekâ tanımlarının benzerlik gösterdiği görülmüştür. Yukarıda değinilen; Greenberg’in akademik olanla kiç arasında kurduğu bağlantının sanat kapsamı dışında da geçerli olmaya başladığı yorumunun özünde bu ilişki bulunmaktadır. Bugün yapay zekâ ile zahmetsizce türetilmesi mümkün olan ikna edici, makul, yeterli gözükten içeriğin algoritmik kalıbını, insanla ve insanca kırmak için sanatta akademik yayın faaliyeti olarak önerilen denemenin, bu kalıbın dışında konumlanma potansiyeli olduğu söylenebilir.

Tıpkı Orta Çağ düşünce dünyasının kalıplaşmış yapısını kırarken izlenen yol gibi, deneme, bilginin doğasına yönelik bir şüphenin sonucu, bilmeyi bireysel ölçekte “edinilmiş” kılmaya cüret etmenin biçimsel ifadesi olarak bugün de geçerliliğe sahiptir. Adorno’ya göre, deneme; soyutlama sürecinin sonucu olan kavramın, ele aldığı bireyselliğin tersine, zamansal bir değişmez oluşuna ontolojik bir haysiyet atfeden dogmanın şiddetinden tiksintiyle kaçınır (Adorno, 1958/2015, s. 22). Bu bakımdan araştırma faaliyetinin ima ettiği “arama”, özünde bilinmeyene, apaçık ve ortada olmayana yönelmekle, bu yönelim de tartma, deneme ve tecrübe etmekle ilişkilidir. Hazır olanın, olduğu gibi kabulü ve tekrarı yerine buradaki anlamıyla bilginin edinilmesi ise; akıl yürütme ve varsayımlarla, serbest bağlantılar, düzensizlik ve belirsizliğe rağmen aramayla, çağırışimsal ve sezgisel ilişkilerle girilen bir zihinsel haritalama işidir. Söz konusu yaklaşım ve yöntemlerin içerik ve biçim bakımından, yükseköğretim güzel sanatlar alanımızın ilgili mevzuatlarla belirlenmiş ve akademik ölçme ve değerlendirme kriterleri kapsamı dahilinde yeterli ve geçerli kılınmasının, insanı odağında bulduran anlamıyla bilginin üniversite bünyesinde güçlendirilmesinin somut bir ifadesi ve güvencesi olacağı değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Adorno, T. W. (2015). *Edebiyat Yazıları* (S. Yücesoy & O. Koçak, Çev.; 4. Baskı). Metis Yayınları.
- Aşık, B. (2023). *Dante Alighieri'nin İlahi Komedyası ve Michel de Montaigne'in Denemeleri'ni özelinde Orta Çağ'dan Rönesans'a bireyselleşme süreci* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
- Bacon, F. (1620/2000). *Novum organum* (Lisa Jardine & Michael Silverthorne, Ed. & Çev.). Cambridge University Press.
- Bauman, Z., & Lyon, D. (2020). *Akışkan gözetim* (E. Yılmaz, Çev.; 2. Baskı). Ayrıntı Yayınları.
- Bourdieu, P. (2021). *Homo academicus* (N. Ökten, A. N. Kocasu & E. Gülbey, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Broch, H. (1975). Notes on the problem of kitsch. Gillo Dorfles (Ed.), *Kitsch: The World of Bad Taste* içinde (s. 49–76). Universe Books.
- Cartwright, M. (2022). *Impressionism*. In *World History Encyclopedia*. <https://www.worldhistory.org/Impressionism>
- Descartes, R. (1637/2020). *Yöntem üzerine konuşma* (M. Erşen, Çev.). İş Bankası Kültür Yayınları.
- Descartes, R. (1641/2011). *İlk felsefe üzerine meditasyonlar* (A. Yardımlı, Çev.). İdea Yayınevi.
- Feyerabend, P. (2017). *Yönteme karşı* (E. Başer, Çev.; 3. Baskı). Ayrıntı Yayınları.
- Foucault, M. (2011). *Bilginin arkeolojisi* (V. Urhan, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Gaukroger, S. (2001). *Francis Bacon and the transformation of early-modern philosophy*. Cambridge University Press.
- Greenberg, C. (1939/1989). *Art and culture: Critical essays*. Beacon.
- Hirsch, R. (2018). *Seizing the light: A history of photography*. McGraw-Hill.
- Hockney, D., Gayford, M. (2017) *Resmin Tarihi: Mağaradan Bilgisayar Ekranına* (Çev: M. Haydaroğlu). Yapı Kredi.
- Kenny, A. (2007). *A new history of Western philosophy: Philosophy in the modern world*. (Vol. 4), Oxford University Press.
- Knorr-Cetina, K. (1999). *Epistemic cultures: How the sciences make knowledge*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674039681>
- Latour, B., & Woolgar, S. (1979). *Laboratory life: The social construction of scientific facts*. Sage Publications.
- Museum of Modern Art. (t. y.). *Dada: A catalyst for creativity*. <https://www.moma.org/collection/terms/dada/a-catalyst-for-creativity>
- Montaigne, M. de. (1580/2019). *Denemeler* (S. Gürses, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
- Panofsky, E. (1991). *Perspective As Symbolic Form*. Zone Books.
- Pasquinelli, M. (2016). Abnormal encephalization in the age of machine learning. *e-flux Journal*, 75. <https://www.e-flux.com/journal/75/67133/abnormal-encephalization-in-the-age-of-machine-learning>
- Pasquinelli, M. (2019). Three thousand years of algorithmic rituals: The emergence of AI from the computation of space. *e-flux Journal*, 101. <https://www.e-flux.com/journal/101/273221/three-thousand-years-of-algorithmic-rituals-the-emergence-of-ai-from-the-computation-of-space>
- Pasquinelli, M. (2023). *The eye of the master: A social history of artificial intelligence*. Verso Books.
- Plant, S. (1992). *The most radical gesture: The Situationist International in a postmodern age*. Routledge.
- Sorell, T. (1991). *Descartes: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2019). Michel de Montaigne. E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/montaigne/>

Teller, R. J. (Yönetmen). (2013) *Tim 's Vermeer* [Film]. Sony Pictures Classics.

Walter, Y. (2025). Artificial influencers and the dead internet theory. *AI & Society*, 40, 239–240. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01857-0>

Xiao, T., & Zhu, J. (2025). Foundations of large language models. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2501.09223>

YÖK [Yükseköğretim Kurulu] (2025). Yükseköğretim İstatistikleri 2025. <https://istatistik.yok.gov.tr/>